

Estudo Computacional de Sensores Plasmônicos em Grades de Difração

Raoni de Freitas Góis¹, Gustavo Oliveira Cavalcanti², Ernande Ferreira de Melo³,
Eduardo Fontana⁴, Ignacio Llamas-Garro⁵

^{1, 4} Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil

¹raonifg@gmail.com, ⁴fontana@ufpe.br

²Escola Politécnica, Universidade de Pernambuco, Recife, Brazil

gustavooc@poli.br

³Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brazil

ernande.fmelo@gmail.com

⁵ Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

ignacio.llamas@cttc.es

Resumo—Este trabalho apresenta resultados da otimização, análise de tolerâncias e sugestões para mitigação de desvios nos parâmetros para duas configurações de sensores plasmônicos baseados em grades de difração, denominadas de Configuração de Otto Modificada (COM) e Configuração de Kretschmann Modificada (CKM). Com base nos resultados das simulações, propõe-se o ajuste do comprimento de onda de operação para minimizar os efeitos das incertezas inerentes ao processo de fabricação. Ainda conforme análise dos resultados das simulações, infere-se a tolerância máxima da amplitude para que se obtenha uma dada sensibilidade mínima.

Palavras chave—Plásmom de Superfície, Grade de Difração, Sensoriamento Óptico

I. INTRODUÇÃO

Amplamente estudados nas últimas décadas, sensores plasmônicos são diariamente empregados na detecção de baixas concentrações de elementos inseridos em meios fluidos [1]–[3]. Para a construção desses, as estratégias mais comumente utilizadas são as de Otto [4] e de Kretschmann [5]. Em ambos os casos, um prisma com índice de refração maior que o do meio sensoriado é utilizado para permitir o acoplamento. Embora eficaz, essa solução não permite a excitação de plásmons de superfície (PS) sob incidência normal, o que possibilitaria, por exemplo, a implementação de novas configurações de sensores [6].

Não afetada por essa limitação, a utilização de nanoestruturas para o acoplamento em PS vem ganhando visibilidade no meio científico. Dentre outras estruturas, a utilização de grades de difração se mostra particularmente viável [7]–[9]. A fabricação desses dispositivos pode ser realizada por meio de técnicas de nanofabricação amplamente estabelecidas [10]. Todavia, apesar dos avanços dessas metodologias, a produção

Trabalho parcialmente financiado pelas seguintes agências de fomento: Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (FACEPE), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Este trabalho é apoiado pelo Ministério da Defesa espanhol, projeto SensorQ e projeto SPS da OTAN G5640. Parte deste trabalho foi apoiado pela Generalitat de Catalunya 2017 SGR 891 e pelo Ministério da Ciência e Inovação da Espanha, RTI2018-099841-B-I00.

de moldes e dispositivos customizados ainda representa custos significativos ao projeto de um sensor. Além disso, incertezas inerentes aos processos de fabricação das grades, como pequenas variações nas dimensões destas, são vitais na determinação da resposta do sensor

Tendo essas questões em vista, este trabalho apresenta um estudo mais detalhado de configurações com acoplamento sob incidência normal, originalmente propostas por Melo e Fontana [6]. A Fig. 1 mostra duas possíveis alternativas para acoplamento sob incidência normal, aqui denominadas de Configuração de Otto Modificada (COM), Fig. 1a, e Configuração de Kretschmann Modificada (CKM), Fig. 1b. Para essas, realizou-se a otimização dos parâmetros geométricos da grade de difração de forma a maximizar a sensibilidade do dispositivo, perante variações no índice de refração do meio adjacente ao metal da estrutura.

Visando, ainda, maior compreensão do impacto dos parâmetros geométricos da grade na sensibilidade do

Fig. 1. (a) Configuração de Otto Modificada. (b) Configuração de Kretschmann Modificada.

dispositivo, analisou-se o comportamento da sensibilidade calculada conforme a variação dos parâmetros geométricos da grade em torno dos valores otimizados obtidos. Para isso, foram executadas simulações computacionais utilizando o *software* SPRinG [11], que modela a estrutura multicamada com base na expansão de Rayleigh [12].

II. METODOLOGIA

Embora a aplicação das configurações propostas em sensores com diversos ângulos de incidência seja factível, neste trabalho, optou-se por restringir as simulações ao ângulo de incidência normal, nas configurações da Fig. 1. Dessa forma, optou-se por definir a sensibilidade como

$$S = \frac{\Delta R}{\Delta n}, \quad (1)$$

onde R é a reflectância da estrutura e n o índice de refração do meio sensoriado.

Em ambas as configurações da Fig. 1, o perfil da grade é representado matematicamente por uma senoide da forma

$$s(x) = h \sin(2\pi x/\Lambda), \quad (2)$$

sendo Λ a periodicidade, h a amplitude do perfil e x a coordenada na direção tangente ao plano médio da grade contida no plano de incidência.

Nas configurações COM e CKM, o meio sensoriado é sempre adjacente ao metal. Na configuração COM, a região ocupada por esse meio estende-se por uma distância d , entre o meio de incidência e a superfície da grade. Na CKM, o meio sensoriado não faz contato com o meio de incidência e ocupa uma região que pode ser considerada matematicamente semi-infinita [6].

Por simplicidade, para fins de cálculo, adotou-se o meio da onda incidente formado por sílica, material comumente utilizado em vidros e fibras ópticas, cujas características foram obtidas por Malitson [13]. Também amplamente utilizado neste tipo de dispositivo, em vista de sua inércia química e por exibir pequenas perdas ópticas, emprega-se o ouro como metal. As constantes ópticas do ouro, utilizadas nas simulações, são as tabuladas por Weaver et. al [14]. Ainda, dado que parcela significativa das aplicações envolvem a detecção em meio aquoso, utilizou-se as características ópticas da água, relatadas por Daimon e Matsumura [15], para o meio sensoriado.

Convenientemente, por representar o pico de sensibilidade em fotodiodos de silício, empregou-se um comprimento de onda de operação de 980 nm para o cálculo das otimizações, cujos resultados se encontram na Tabela I.

Posteriormente, para as duas configurações da Fig. 1, calculou-se, a sensibilidade, variando sistematicamente os

Tabela I
PARÂMETROS OTIMIZADOS

	h (nm)	Λ (nm)	d (nm)	Sensibilidade
CKM	40	718	79	118
COM	7	719	1794	326

Fig. 2. (a) Dependência com a amplitude na COM. (b) Dependência com amplitude na CKM. (c) Dependência com a espessura na CKM.

parâmetros geométricos da estrutura, Λ , h e d , e o comprimento da onda incidente em torno dos valores obtidos na otimização. Para reduzir o esforço computacional, os parâmetros geométricos da grade foram variados separadamente, gerando, para cada configuração, três simulações independentes. Para facilitar a análise dos resultados, foram identificadas, ainda, em cada valor de parâmetro geométrico abordado, a sensibilidade máxima e o comprimento de onda correspondente. Para a CKM, por motivações descritas mais adiante, foi realizada, ainda, uma simulação onde se variou concomitantemente a amplitude da grade e a espessura do filme metálico para o comprimento de onda otimizado.

Fig. 3. Dependência da amplitude mediante ajuste da espessura na CKM.

III. ANÁLISE DE RESULTADOS

Assim como previsto por Melo e Fontana [6], para ambas as configurações, a influência de pequenas variações na periodicidade da grade sob a sensibilidade máxima se mostrou desprezível. Contudo, essas sensibilidades máximas ocorreram em comprimentos de onda diferentes, os quais apresentam uma correlação linear com a periodicidade da grade com uma razão de aproximadamente 2,25 para a CKM e 1,33 para a COM.

Para a COM, a variação da espessura do *gap*, no intervalo entre 1 μm e 3 μm estudado, apresentou pouca influência, tanto na sensibilidade máxima, quanto no comprimento de onda correspondente. Contudo, embora o comprimento de onda maximizador permaneça praticamente constante, como representado na Fig. 2a, a sensibilidade calculada decai rapidamente para amplitudes com valores não otimizados.

Na CKM, como é possível visualizar nas Fig. 2b e 2c, a sensibilidade máxima decai, tanto para valores de amplitude quanto para valores de espessura não otimizados. Ainda, no caso da amplitude, o comprimento de onda maximizador apresenta um comportamento não linear na região estudada.

Analisando o comportamento da sensibilidade máxima sob a variação concomitante da amplitude e da espessura, representado na Fig. 3, a partir de dada amplitude, é possível identificar uma correlação linear entre a amplitude e espessura maximizadora, a qual apresenta uma razão de aproximadamente 0,63.

IV. CONCLUSÕES

Os resultados aqui apresentados possibilitam uma melhor compreensão do impacto de desvios, inerentes ao processo de fabricação, nos parâmetros construtivos do dispositivo. Com isso, além de avaliar a viabilidade do dispositivo, do ponto de vista da sensibilidade máxima alcançável em um sensor otimizado, discutida anteriormente em Gois [16], é possível projetar tolerâncias e traçar estratégias para mitigação dos efeitos desses desvios.

Apresentando uma correlação linear, com razão de 2,25 para a CKM e 1,33 para a COM, a variação do comprimento da onda incidente em alguns nanômetros, que pode ser alcançado, por exemplo, por meio de tunabilidade térmica em lasers, é uma potencial solução para correção de desvios na periodicidade da grade. No caso específico da CKM, se efetuado precisamente, o controle da espessura do filme metálico

pode reduzir perdas causadas por desvios na amplitude da grade. Comparativamente, se definirmos arbitrariamente uma variação $\Delta h = \pm 10$ nm, com o ajuste da espessura do filme metálico, a redução na sensibilidade diminui de 20% para 10%.

Apesar de ter potencial para alcançar uma sensibilidade 3 vezes superior à CKM, a COM é menos tolerante a variações na amplitude. Por exemplo, se definirmos uma mesma variação arbitrária $\Delta h = \pm 10$ nm, a redução da sensibilidade calculada é de 75%, o que exige em um processo de fabricação da grade mais rigoroso. Em vista dessas questões, a fabricação e caracterização de ambas as configurações está sendo realizada para analisar o desempenho no desenvolvimento de dispositivos sensores. Resultados do progresso dessa investigação serão reportados oportunamente.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Bogue, "Detecting gases with light: A review of optical gas sensor technologies," *Sensor Review*, vol. 35, no. 2, pp. 133–140, 2015.
- [2] N. Javahiraly, "Review on hydrogen leak detection: comparison between fiber optic sensors based on different designs with palladium," *Optical Engineering*, vol. 54, no. 3, p. 030901, 2015.
- [3] R. A. de Lima, V. H. Soares, J. F. Martins-Filho, and E. Fontana, "Tailoring a spectral line detection system for applications in dissolved gas analysis," *Sensors and Actuators, A: Physical*, vol. 293, pp. 178–188, 2019.
- [4] A. Otto, "Excitation of nonradiative surface plasma waves in silver by the method of frustrated total reflection," *Zeitschrift für Physik A Hadrons and nuclei*, vol. 216, no. 4, pp. 398–410, 1968.
- [5] E. Kretschmann, "Die Bestimmung optischer Konstanten von Metallen durch Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen," *Zeitschrift für Physik A Hadrons and nuclei*, vol. 241, no. 4, pp. 313–324, 1971.
- [6] E. F. de Melo and E. Fontana, "Design of surface plasmon resonance sensors having maximum response at normal incidence," in *Frontiers in Optics 2012/Laser Science XXVIII*. Optical Society of America, 2012, p. FTu3A.18.
- [7] P. Arora, E. Talker, N. Mazurski, and U. Levy, "Dispersion engineering with plasmonic nano structures for enhanced surface plasmon resonance sensing," *Scientific Reports*, no. 1, pp. 1–9.
- [8] Y. Zhang, Y. Hou, Y. Zhang, and Y. Hu, "Continuous liquid level detection based on two parallel plastic optical fibers in a helical structure," *Optical Engineering*, vol. 57, no. 02, p. 1, 2018.
- [9] D. Silvestri, A. Sonato, G. Ruffato, A. Meneghello, A. Antognoli, E. Cretaio, M. Dettin, A. Zamuner, E. Casarin, G. Zacco, F. Romanato, and M. Morpurgo, "A peptide nucleic acid label-free biosensor for Mycobacterium tuberculosis DNA detection via azimuthally controlled grating-coupled SPR," *Analytical Methods*, vol. 7, no. 10, pp. 4173–4180, 2015.
- [10] C. J. Xu, K., "High-resolution scanning probe lithography technology: a review," *Appl Nanosci*, vol. 10, p. 1013–1022, 2019.
- [11] E. F. Melo and E. Fontana, "SPRinG – Surface Plasmon Resonance in Gratings," <http://lsi.fotonica.ufpe.br/fontana/spring>.
- [12] M. Huber, J. Schöberl, A. Sinwel, and S. Zanglmayr, "Simulation of diffraction in periodic media with a coupled finite element and plane wave approach," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 31, no. 2, pp. 1500–1517, 2009.
- [13] I. H. Malitson, "Interspecimen Comparison of the Refractive Index of Fused Silica," *J. Opt. Soc. Am.*, vol. 55, no. 10, pp. 1205–1209, 1965.
- [14] J. H. Weaver, C. Krafka, D. W. Lynch, and E. E. Koch, "Optical properties of metals," *Appl. Opt.*, vol. 20, no. 7, pp. 1124_1–1125, 1981.
- [15] M. Daimon and A. Masumura, "Measurement of the refractive index of distilled water from the near-infrared region to the ultraviolet region," *Appl. Opt.*, vol. 46, no. 18, pp. 3811–3820, 2007.
- [16] R. F. Góis, G. O. Cavalcanti, E. F. Melo, and E. Fontana, "Highly Sensitive Retro-Reflectance Fiber-Optic Sensors for Liquid-Liquid Interface Detection," *IMOC*, 2019.